

Ўзбекистон Республикаси
Гидрометеорология хизмати агентлиги
(Ўзгидромет)

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти
(ГМИТИ)

**ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
ВА АТРОФ-МУҲИТ МОНИТОРИНГИ**

Илмий журнал

**ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Научный журнал

**HYDROMETEOROLOGY
AND ENVIRONMENTAL MONITORING**

Scientific journal

№ 2

2025

Тошкент

МУНДАРИЖА

МЕТЕОРОЛОГИЯ

- М.Н. Бобохонова, С.У. Бегматов, З.Ш. Ўсаров, Б.Ш. Кадиров, И.А. Каримов, А.Б. Нарзуллаев, Б.М. Холматжанов**
Эл-Ниньо – Жанубий тебраниш фазаларининг Фарғона водийси иқлимий параметрларига таъсири: ўтмиш ҳолати ва ўн йиллик прогноз 8
- Ҳ.А. Имамджанов, Б.Ш. Кадиров, С.Г. Филиппов, С.Н. Сайдиллаева**
Чирчиқ дарёси ҳавзасида сел ва тошқин ҳодисалари хавфини замонавий усуллар асосида комплекс баҳолаш 24
- М.Л. Арушанов**
«Биотроп об-ҳаво» тиббий оператив прогноз тизими 36

ГИДРОЛОГИЯ

- Ғ.Ў. Умирзоқов, С.С. Сувонқулов, Д.М. Турғунов, М.Ғ. Шамсиева, Ҳ.А. Мамиров**
Иқлим исиши шароитида тоғ музликлари морфометрик кўрсаткичларининг ўзгариши (Баркироқ музлиги мисолида) 51
- С.Б. Калабаев, Д.М. Турғунов**
Орол денгизи сув сатҳи ва сув юзаси майдонининг сўнгги йиллардаги ўзгаришлари..... 60
- В.Н. Талских, Л.Ю. Шардакова, Т.В. Кудишкин, И.В. Дергачева, Д.М. Турғунов**
Ўзбекистондаги текислик қўллари ҳолатини баҳолаш 66
- Э.Р. Семакова, В.П. Сафронов, Д.Г. Семаков, У. Bühler**
Ўзбекистоннинг кам ўрганилган ҳудудларида қор кўчиши хавфини баҳолаш учун қор кўчкилари ҳаракатини моделлаштириш 76

АТРОФ-МУҲИТ МОНИТОРИНГИ

- З.Д. Тилляходжаева, С.В. Мягков, З.Э. Куранбоева, Н.Р. Мирвалиева, Н.О. Омонов**
Иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекистон ҳудуди бўйича қон босими касалликларининг динамикаси..... 87

Umirzakov G.U., Zulpikharov G.B. Izmenenie balansa massy lednika Barkrak Sredniy, pod vliyaniem klimaticheskix faktorov i ego vklad v formirovanie stoka reki Oygaying [Changes in the mass balance of the Barkrak Sredniy glacier under the influence of climatic factors and its contribution to the formation of the Oygaying River runoff] // Geografiya: priroda i obshchestvo. 2022. № 2. – PP. 637-642. (in Russian)

Umirzakov G.U., Suvankulov S.S., Mamirov Kh.A., Akbarov F.N., Petrov M.A. Vyyavlenie izmeneniy rejima malix gornix vodotokov lednikovogo pitaniya (na primere reki Barkraksay) [Monitoring of changes in the regime of small mountain streams with glacial feeding (on the example of the Barkraksay River)] // Geografiya i vodnye resurs. – Almaty, 2023. №. 1 – PP. 3–12. (in Russian)

Electronic resource:

United Nations. (2015). Sustainable development goals: Climate change. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>

УДК: 528.88:556

ОРОЛ ДЕНГИЗИ СУВ САТҲИ ВА СУВ ЮЗАСИ МАЙДОНИНИНГ СЎНГГИ ЙИЛЛАРДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИ

С.Б. КАЛАБАЕВ^{1,2*}, Д.М. ТУРҒУНОВ^{1,2}

¹ Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, salauat.kalabaev@gmail.com

² Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Аннотация. Мақолада 2021–2024 йиллар мобайнида Орол денгизи, айниқса унинг зарбий қисмидаги гидрологик режим ҳолати масофадан зондаши (МЗ) технологиялари асосида таҳлил қилинган. Тадқиқот доирасида замонавий сунъий йўлдош маълумотлари, хусусан MODIS тасвирлари орқали сув юзаси майдони, шунингдек, радар альтиметрияси ёрдамида сув сатҳи кўрсаткичлари аниқланган. Олинган натижалар асосида 2021–2024 йиллар оралигида Орол денгизи сатҳи 21,96 м дан 19,95 м га пасайганлиги, сув юзаси майдони 2224 км² ни 1939 км² гача камайганлиги аниқланган. Ушбу маълумотлар денгизнинг жорий экологик ҳолатини баҳолаш ҳамда келажакдаги гидрологик сценарийларни ишлаб чиқишда муҳим ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Орол денгизи, альтиметр, Sentinel 6, Jason 3, MODIS, water index.

Кириш. Ҳозирги кунда дунёда, айниқса, арид минтақаларда глобал миқёсда рўй бераётган иқлим ўзгариши туфайли сув ҳавзалари деградацияси йилдан-йилга кучайиб бормоқда. Бу борада Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бутунжаҳон сув ресурслари ҳолати ҳақидаги ҳисоботида “... жаҳондаги кўплаб мамлакатларда чучук сув экотизимлари, хусусан, дарёлар, кўллар кучли деградацияга учрамоқда. Кўлларнинг сув сатҳи ва майдони қисқариб, баъзилари тўлиқ йўқолиш хавфи остида турибди”, деб таъкидланган [www.unep.org]. Бу ҳолат арид иқлимли ҳудудлардаги кўлларнинг гидрологик режими ва уларнинг мониторингига қаратилган тадқиқотларни олиб бориш зарурлигини тақозо этмоқда.

Сув ҳавзаларидаги сув сатҳи тўғрисидаги маълумотларни олиш анъанавий равишда ер усти ўлчовлари (гидропостлар ва дала тадқиқот станциялари) орқали амалга оширилади. Бироқ, иқтисодий сабабларга кўра барча сув ҳавзаларда мунтазам равишда бундай кузатишлар амалга оширилмайди [Аденбаев, Калабаев, 2023; Калабаев и др., 2019;

* Масъул муаллиф: salauat.kalabaev@gmail.com, тел.: +998 97 355-80-96

Калабаев, 2023]. Масофадан зондлашнинг янги технологиялари кўлларни кузатиш учун янги имкониятларни яратмоқда. In-situ ўлчаш кузатувларининг ортиб бораётган танқислигини ҳисобга олган ҳолда, сув объектларини масофадан туриб зондлаш улкан салоҳиятга эга муқобил усул ҳисобланади. Бу аввалги тадқиқотларимиз давомида ўз исботини топган [Артыкова, 2024; Калабаев, Артыкова, 2024; Калабаев, Аденбаев, 2024].

Орол денгизининг ҳозирги мавжуд ғарбий қисмини ўрганиш ва масофадан зондлаш технологиялари асосида мониторинг ташкил этиш ишнинг асосий **мақсади** ҳисобланади. Мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар белгиланган:

- кўл сув сатҳини альтиметр радари ёрдамида аниқлаш;
- кўл сув юзасини сунъий йўлдош тасвирлари асосида ҳисоблаш.

Тадқиқот давомида юқорида белгиланган вазифалар тўлиқ бажарилиб, кўзланган натижага эришилган.

Тадқиқот объекти ва предмети. Тадқиқот объекти Орол денгизининг ғарбий қисми, предмети эса денгиз сув сатҳи, юзаси майдонини масофадан зондлаш маълумотлари асосида аниқлашдан иборат.

Бирламчи маълумотлар. Тадқиқотда сув сатҳини аниқлаш учун АҚШ Геологик хизмати (USGS) марказининг ҳамда Европа комиссиясининг маълумотлар базасидан 2021-2024 йиллар учун сунъий йўлдош тасвирлари танлаб олинди. Орол денгизи сув юзасининг динамикаси сунъий йўлдош кузатувлари натижасида қайд этилган, MODIS (*ингл.* Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) тасвирлари эса денгиз сув юзаси майдонини аниқлаш учун фойдаланилган.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Охирги йигирма йил ичида йирик кўллар ва сув ҳавзаларининг сув сатҳини аниқлаш учун сунъий йўлдошлардан олинган маълумотлар ҳажми ва сифати сезиларли даражада ошди.

Жанубий Америка, Африка ва Сибирдаги кўллар ва дарёларнинг гидрологик режимини ўрганиш учун сунъий йўлдош баландлик ўлчови маълумотларидан муваффақиятли фойдаланилган [Lebedev, 2014], Волга дарёсининг қуйи оқимидаги сув сатҳи [Troitskaya, 2012; Kostianoy, 2012], Волга сув омборлари каскади, Россия ва Эстония чегарасида жойлашган Ильмен ва Ладога кўли учун сунъий йўлдошдан баландлик ўлчаш ишлари амалга оширилган [Kostianoy, 2021].

2021-2024 йиллардаги сув сатҳини аниқлаш мақсадида Sentinel 6, Jason 3 сунъий йўлдош альтиметр радарининг маълумотлари тўпланди ва таҳлил қилинди. Шунинг таъкидлаш лозимки, ҳозирда in-situ маълумотлари мавжуд эмаслиги ҳисобига альтиметр маълумотлари сув сатҳини аниқлаш имконини берадиган ягона манба бўлиб ҳисобланади [Артыкова, Калабаев, 2024; Калабаев, Артыкова, 2024] (1-расм). Иккинчи томондан, мазкур маълумотларни in-situ маълумотлари билан бевосита таққослаш имконияти чекланганлиги сабабли, маълумотларнинг аниқлик даражаси бир мунча пасайишига олиб келади, ҳаттоки сув ҳавзаси гидрологик режими ҳақида нотўғри хулоса шаклланишига сабаб бўлади. Сунъий йўлдош ўлчовларидаги хатолар сунъий йўлдош траекториялари турлича бўлиши ва улар денгизни ҳар хил йўналишда кесиб ўтиши билан боғлиқ. Уларни маълум бир гидропост жойлашган жойига боғлаб бўлмайди. Сунъий йўлдош маълумотларидаги хатоликларнинг яна бир манбаси – сув ҳавзаларида муз қопламанинги мавжудлиги ҳисобланади. Қишда муз борлигида альтиметр кўрсаткичларининг аниқлиги пасайиши аниқланган [Артыкова, Калабаев, 2024]. Сув ҳавзасини кесиб ўтадиган ҳар бир йўл (pass) вақти ва жойлашув оралигини аниқлаши жуда муҳимдир. Бундай сунъий йўлдош ўлчовларини қайта ишлашнинг тегишли технологиясини ишлаб чиқиш учун муз билан қопланган сув ҳавзаларидаги сув сатҳини ўлчашда катта хатоларнинг сабабларини аниқлаш билан махсус тадқиқотлар олиб борилиши керак.

Тадқиқот даврида альтиметр маълумотлари NASA Science очик базасидан юклаб олинди. Бунда 2020-2021 йиллардаги сув сатҳи ҳақидаги маълумотлар Jason 3 альтиметри, 2021-2024 йиллардаги маълумотлар Sentinel 6 альтиметри томонидан қайд этилган. Сув сатҳи маълумотларида 2022 йил ноябридан 2023 йил июль ойларигача бўлган муддатда бўшлиқлар мавжуд эканлиги маълум бўлди. Альтиметр маълумотларига кўра, 2021 йил бошида денгизда сув сатҳи 21,96 м ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб бу 19,95 м га тушганлиги аниқланди. Сув сатҳининг ўзгариш тенденцияси ҳисобланганда, унинг қиймати 0,41 м/йил ни ташкил этди.

1-расм. Орол денгизининг ғарбий қисмида сув сатҳи ўзгаришлари

Рис. 1. Изменение уровня воды в западной части Аральского моря

Fig.1. Water level changes of the western part of the Aral Sea

Тадқиқотнинг кейинги босқичида денгизнинг сув юзаси майдони ҳисобланди. «Куруклик-сув» чегарасини аниқлаш учун сунъий йўлдош тасвирларини дешифровкалашнинг автоматлаштирилган усулларидан фойдаланилди. Амалда, «куруклик-сув» чегарасини ажратиш учун, минимал меҳнат ва етарли аниқликни бергани туфайли спектрал сув индекси тасвирлар оммабоп ҳисобланади. Тадқиқот объекти учун MODISнинг жами 184 та тасвирдан фойдаланилди. MODIS маҳсулотида спектрал диапазонлар чекланган бўлиб, классик NDWI учун зарур бўлган *sur_refl_b04* мавжуд эмас. Шу боис, сув-куруклик чегарасини аниқлашда (*b01*, *b02*) диапазонлари асосида модификацияланган NDWI ёки эмпирик чегерали сегментация усуллари қўлланилган. ArcGIS Pro дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланган ҳолда, денгиз сув юзасининг йиллик ўртача қийматлари сув индекси асосида ҳисобланди (2-расм).

Ҳисоблаш натижаларига кўра, сув юзаси майдони 2021 йили 2224 км² ни ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб бу 1939 км² гача камайган. Тадқиқот даврида энг катта сув юзаси қисқариши 2022 йилда 155 км² ташкил этган бўлса, 2023 ва 2024 йилларда эса мос равишда 114 км² ва 16 км² тенг бўлган. Ушбу тенденция денгиз сув юзаси динамикасидаги мавсумий ёки йиллик иқлимий омиллар таъсиридаги ўзгаришлар билан изоҳланади.

Кузатилган даврдаги маълумотларга асосан, сув юзасининг йиллик ўртача қисқариш суръати тахминан 70–150 км² га тенг. Ушбу камайиш суръатидан келиб чиқиб,

агар мавжуд гидрологик ва иқлимий шароитлар ўзгаришсиз қолса, денгиз сув юзаси 10–12 йил ичида тўлиқ қуриб кетиши мумкин. Бу эса минтақадаги экологик мувозанатга, биологик хилма-хилликка салбий таъсир кўрсатиши кучайтиради.

Шу нуқтаи назардан, мазкур денгизнинг жанубий қисмидаги кичик кўллари сақлаб қолиш мақсадида самарали сув ресурсларини бошқариш, мелиоратив тадбирлар амалга ошириш зарур ҳисобланади. Қўшимча равишда, сунъий йўлдош маълумотлари асосида кичик кўллари мунтазам мониторинг олиб бориш орқали сув сатҳидаги ўзгаришларни аниқ кузатиб бориш мақсадга мувофиқдир.

а)

б)

2-расм. Орол денгизининг ғарбий қисми сув юзасининг динамикаси (а) график, (б) схематик кўрнишда

Рис. 2. Динамика водной поверхности западной части Аральского моря (а) графический, (б) схематический вид

Fig. 2. Aral Sea western part water surface dynamics (a) graph, (b) schematic view

Хулоса. Ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, Орол денгизи ғарбий қисми сувининг камайиш суръати йилларга қараб фарқ қилган: айрим йилларда сув сатҳи юқори тезликда пасайган бўлса, айрим йилларда бу жараён нисбатан секинроқ кечган. Бундай динамик ўзгаришлар, аввало, минтақанинг иқлимий омиллари ҳамда ўша йилдаги метеорологик шароитлар билан чамбарчас боғлиқдир.

Тадқиқотдан олинган яна бир муҳим хулоса шундан иборатки, масофадан зондлаш технологиялари ёрдамида кузатуви қийин бўлган сув объектлари бўйича дастлабки маълумотларни олиш ва уларни мунтазам мониторинг қилиш имкониятлари йилдан-йилга кенгайиб бормоқда. Айниқса, анъанавий кузатув станциялари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ушбу усуллардан самарали фойдаланиш орқали зарурий гидрологик ахборотни шакллантириш имконияти яратилмоқда. Бу эса масофавий зондлашнинг амалий ва илмий аҳамиятини янада оширади.

Муаллифлар ҳиссаси. **С.Б. Калабаев:** мақола ғояси, хариталар яратиш, мақола матнини ёзиш, методология. **Д.М. Турғунов:** мақола ғоясини қўллаш, таҳрир қилиш, раҳбарлик. Барча муаллифлар кўлёманинг нашрга тавсия этилган шаклини ўқиб чиқдилар ва ўз розилигини билдирдилар.

АДАБИЁТЛАР

Аденбаев Б.Е., Калабаев С.Б. Гидрография, морфометрия и мониторинг современного состояния озера Джылтырбас // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2023. № 5. – С. 43-53. DOI: 10.35567/19994508_2023_5_4.

Артыкова Ф.Я., Калабаев С.Б. Перспективы использования спутниковых данных для определения уровня воды в крупных озёрах // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. – 21(4). – С. 251-259. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-4-251-259. Scopus ID-59329867100

Калабаев С.Б., Йўлдошбаева М.Р., Бердимуратова А. Қуйи Амударё сув объектларининг гидрографик тавсифи // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 2019. – 56-жилд. – Б. 235-239.

Калабаев С.Б. Landsat тасвирлари ёрдамида ер усти сув объектлари чегарасини аниқлашда спектрал индекслардан фойдаланиш имкониятлари // Гидрометеорология ва атроф муҳит мониторинги. 2023. – №4. – Б. 36-43.

Калабаев С.Б., Артикова Ф.Я. Сунъий йўлдош кузатув маълумотлари бўйича қўлларни хариталаш ва мониторинг қилиш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. 2024. – №1. – Б. 87-92.

Калабаев С.Б., Аденбаев Б.Е. Оценка изменений площадей водной поверхности озера Междуречье по спутниковым снимкам / Материалы международной научно-практической конференции «Роль современной геоинформационной картографии, методов и технологий дистанционного зондирования в географических исследованиях». – Ташкент, 2024. – С. 505-508.

Kostianoy A.G., Kostianaia E.A., Lebedev S.A., Serykh I.V., Prokofiev Y.A. Interannual variability in the level of lakes in northwestern Russia / Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Aspects of Geology, Geophysics and Geoecology Using Modern Information Technologies”. Maykop State Technological University. – Maykop, 17–21 May 2021. Part 1. – PP. 158–167.

Lebedev S.A., Kostianoy, A.G. Satellite Altimetry of the Caspian Sea / Proceedings of the Symposium on 15 Years of Progress in Radar Altimetry. Venice. Italy. 13-18 March 2006. – Vol. SP 614.

Troitskaya Y.I., Rybushkina G.V., Soustova I.A., Balandina G.N., Lebedev S.A., Kostianoy A.G. Satellite altimetry of inland water bodies // Hydrophysical Processes. 2012. Vol. 39, – PP. 184–199.

Kostianoy A.G., Lebedev S.A., Kazmina M.V., Tsepelev V.Y., Varlashina V.M., Neschadimova T.G. Satellite Monitoring of Transboundary Waters of Russia and Estonia. – M.: Publ. House “Signal”, 2012. – 16 p.

Электрон ресурс:

Half the world's countries have degraded freshwater systems, UN finds. URL: <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/half-worlds-countries-have-degraded-freshwater-systems-un-finds>

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ И ПЛОЩАДИ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

С.Б. КАЛАБАЕВ^{1,2}, Д.М. ТУРГУНОВ^{1,2}

¹ Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, salauat.kalabaev@gmail.com

² Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Аннотация. В статье проведён анализ гидрологического режима Аральского моря, особенно его западной части, за период 2021–2024 годов с использованием технологий дистанционного зондирования (ДЗЗ). В рамках исследования были использованы современные спутниковые данные, в частности, изображения MODIS для определения площади водной поверхности, а также радиолокационная альтиметрия для измерения уровня воды. Согласно полученным результатам, в период с 2021 по 2024 год уровень воды в Аральском море снизился с 21,96 м до 19,95 м, а площадь водной поверхности сократилась с 2224 км² до 1939 км². Эти данные являются важным источником информации для оценки текущего экологического состояния моря и формирования будущих гидрологических сценариев.

Ключевые слова: Аральское море, альтиметр, Sentinel-6, Jason-3, MODIS, water index.

CHANGES IN WATER LEVEL AND WATER SURFACE AREA OF THE ARAL SEA IN RECENT YEARS

S.B. KALABAEV^{1,2}, D.M. TURGUNOV^{1,2}

¹ Hydrometeorological Research Institute, salauat.kalabaev@gmail.com

² National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Abstract. The article presents an analysis of the hydrological regime of the Aral Sea, particularly its western part, during the period from 2021 to 2024 using remote sensing (RS) technologies. The study utilized modern satellite data, including MODIS imagery to determine the water surface area, as well as radar altimetry to measure water level values. According to the results obtained, between 2021 and 2024, the water level of the Aral Sea decreased from 21,96 meters to 19,95 meters, and the water surface area shrank from 2224 km² to 1939 km². These data serve as an important source of information for assessing the current ecological state of the sea and developing future hydrological scenarios.

Keywords: Aral Sea, altimeter, Sentinel-6, Jason-3, MODIS, water index.

REFERENCES

Adenbaev B.E., Kalabaev S.B. Gidrografiya, morfometriya va monitoring sovremennogo sostoyaniya ozera Dyilytyrbas [Hydrography, morphometry and monitoring of the current state of Lake Dzhylytyrbas] // Vodnoe khozyaystvo Rossii: problemy, texnologii, upravlenie. – Rossiya, Ekaterinburg, 2023. № 5. – S. 43-53. DOI: 10.35567/19994508_2023_5_4. (in Russian)

Artikova F.Ya., Kalabaev S.B. Perspektivy ispolzovaniya sputnikovyx dannyx dlya opredeleniya urovnya vody v krupnyx ozyorax [Prospects for using satellite data to determine the water level in large lakes] // Sovremennye problemy distansionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. – Rossiya, Moskva,